

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/316455082>

La motivation dans l'apprentissage des langues : l'espoir de l'espéranto

Thesis · January 2017

DOI: 10.13140/RG.2.2.21230.20808

CITATIONS

0

READS

632

1 author:

Roduit Charles

Swiss National Science Foundation

22 PUBLICATIONS 481 CITATIONS

SEE PROFILE

MASTER OF SCIENCE HEP VAUD EN ENSEIGNEMENT
POUR LE DEGRÉ SECONDAIRE I

**La motivation dans l'apprentissage
des langues : l'espoir de l'espéranto**

Auteur : Charles RODUIT

Directeur : Patrick BONVIN

Jury : Rosanna MARGONIS-PASINETTI

Janvier 2017

Résumé

L'apprentissage des langues est un processus lent et difficile. Bien que de nombreuses tentatives d'amélioration de leurs enseignements aient été tentées, les élèves en fin de scolarité obligatoire ne sont pour la majorité pas capables de s'exprimer correctement dans une langue étrangère.

Dans ce mémoire, nous allons étudier une approche peu connue du corps enseignant qui promet d'augmenter l'efficacité d'apprentissage des langues par tous les élèves, en particulier ceux présentant les plus grandes difficultés.

L'espéranto, une langue construite au succès reconnu, possède un effet catalyseur diminuant l'énergie nécessaire à s'écarter de sa langue maternelle et permet de s'approprier des concepts masqués dans les langues ethniques. Plusieurs expériences préalables ont montré l'effet propédeutique sans équivalent de cette langue. Une modeste expérimentation mise en place dans le cadre de ce mémoire montre que ces résultats sont transférables dans notre système éducatif.

La motivation semble être une clé de l'amélioration des performances des élèves ayant préalablement appris l'espéranto. En ayant fait l'expérience du succès de l'apprentissage d'une langue étrangère, outre la confiance acquise par l'expérience de la réussite dans l'apprentissage d'une langue, les sentiments de compétence, de contrôlabilité et de valeurs, éléments clés de la motivation, s'en trouvent renforcés.

Mots-clés : espéranto, langue, effet propédeutique, motivation, confiance, allemand, anglais

Table des matières

1	Introduction	1
2	Problème des langues	3
3	L’Espéranto	7
4	Éléments théoriques	9
4.1	La motivation à l’école	9
4.2	Les trois sources de la motivation	10
5	Expériences préalables	13
5.1	Effet propédeutique	13
5.2	Métalinguistique	16
6	Méthodologie	17
6.1	Problématique	17
6.2	Mise en place	17
6.3	Description des cours	18
7	Test en classe	20
7.1	Groupes	20
7.2	Résultats descriptifs	22
7.2.1	Influence sur l’allemand	22
7.2.2	Influence sur les mathématiques	24

7.2.3	Influence générale	26
7.3	Influence sur l'état d'anxiété	27
8	Discussion	29
8.1	Application	33
8.2	Effet secondaire	38
9	Conclusion	40
10	Appendix	I
10.1	Questionnaire	II
10.2	Conjugaison	VI
10.3	Exercices complémentaires	VIII
10.4	Jeu mathématique	X
10.5	Extrait du rapport de la Société des Nations au sujet de l'Espéranto comme langue auxiliaire p38-39	XII

1 Introduction

Il vaut mieux pomper d'arrache-pied même s'il ne se passe rien que de risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas.

Les Shadocks

On peut légitimement se demander comment une personne avec une expérience dans la recherche en biophysique en vient à s'intéresser à l'apprentissage des langues, qui plus est dans le cadre d'une formation d'enseignement en sciences de la vie. Ce thème semble bien loin de mes compétences et intérêts professionnels. Mon intérêt pour l'espéranto est né il y a quelques années lors d'une lecture d'un forum informatique. Mon attention s'est portée sur un fil de discussion hors sujet, parlant d'une langue basée sur la logique. bercé par la notion que l'on est soit logique, soit littéraire, cette porte ouverte sur cet univers rebutant que sont pour moi les langues, m'a attiré. Ce petit voyage que j'ai fait dans l'univers espérantiste, m'a montré que ma croyance initiale (on est soit attiré par la logique, soit par les langues) était fausse. Moi, qui ai toujours eu des difficultés en langues, j'ai pris du plaisir à découvrir l'espéranto et à y trouver des liens avec ma langue maternelle.

À ce stade, ma réflexion au sujet des langues s'est arrêtée là. Cette petite graine est restée en dormance dans une terre quelque peu aride. Jusqu'au jour où je suis entré à la HEP. Suivant un cours sur l'intégration et l'inclusion scolaire, Mr Bonvin, notre professeur, fit une remarque qui a l'effet d'un éclair dans mon esprit. Parlant de la dyslexie, il affirma que le nombre d'élèves présentant ces troubles semble varier d'une région linguistique à l'autre. Cette variation semble être directement reliée à la distance entre les sons des mots, les phonèmes, et leurs transcriptions écrites, les graphèmes. En anglais, où un grand nombre d'élèves présentent des troubles dyslexiques, un même phonème peut s'écrire dans une grande variété de graphèmes. Par contre, en italien, où un son s'écrit presque toujours de la même manière, on rencontre peu d'élèves dans cette situation. J'ai alors fait un lien directe avec l'espéranto où un son n'a qu'une seule manière de s'écrire et une lettre n'a qu'une seule manière de se prononcer. Avec l'accord du Professeur Bonvin, j'ai alors réalisé un mémoire, pour le secondaire II, sur les avantages que peut apporter l'apprentissage de l'espéranto pour les élèves atteints de dyslexie (Roduit, 2014).

Durant la rédaction de ce mémoire, j'ai découvert que j'aurais pu prendre un angle

plus général. Un faisceau d'indices accumulés durant ce travail montre que l'apprentissage de l'espéranto pourrait bénéficier à tous les élèves. Aujourd'hui, c'est donc dans le cadre de ma formation d'enseignant en secondaire I que j'ai l'opportunité de réaliser ce travail sur les avantages que pourraient apporter l'apprentissage de l'espéranto chez des élèves de voie général. J'ai choisi de prendre l'angle de la motivation car elle me semble le moteur le plus fondamental pour initier et entretenir dans la durée l'apprentissage des langues en général.

Après un exposé de la problématique des langues dans la société et à l'école, nous entamerons un voyage dans le monde des théories de la motivation. Ensuite, nous ferons une revue de la littérature concernant les aspects théoriques et pratiques sur l'application de l'espéranto à l'école suivi de ma modeste expérimentation dans une école de Payerne. Afin d'y apporter un éclairage original, nous examinerons comment le point de vue de la motivation peut aider à expliquer les résultats obtenus. Finalement, nous terminerons ce voyage en présentant les implications concernant l'apprentissage des langues.

L'hypothèse de départ de ce travail est donc que l'apprentissage de l'espéranto augmente l'efficacité de l'apprentissage des autres langues en augmentant la motivation des élèves.

2 Problème des langues

La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Quand on réunit théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi!

Albert Einstein

La problématique des langues peut revêtir plusieurs aspects. Elle peut être économique, en se posant la question de la langue utilisée pour les échanges commerciaux, elle peut être politique, en se posant la question des langues officielles dans un territoire donné ou elle peut être curriculaire en se posant la question de quelles langues doivent être apprises dans les écoles. Cependant, ces trois aspects sont interconnectés. On ne peut pas enseigner une langue qui n'a aucune utilité politique ou économique. Il est aussi peu acceptable d'imposer une langue commune si elle est inefficace et coûteuse. Et comment rendre officielle une langue qui n'est pas efficacement parlée par les habitants d'un territoire ? Les questions se poseraient différemment que l'on se situe dans un pays plurilingue comme la Suisse, dans un pays dont la langue est minoritaire ou dans un pays dont la langue est majoritairement utilisée dans les échanges internationaux (hier le français, aujourd'hui l'anglais, laquelle demain ?).

La problématique des langues diffère donc que l'on se situe dans un environnement plurilingue ou non, que l'on examine l'aspect économique, culturel, éducatif, que l'on se situe dans le champ linguistique dominant ou non. L'Europe est un milieu intéressant car son organisation est récente et des régions linguistiques habituellement dominantes se sont trouvées remises en question. L'efficacité des échanges, tant sur le plan économique que celui du relationnel, est discutée. En 2005, par exemple, un rapport a été réalisé à la demande du « Haut Conseil de l'Évaluation de l'école » (Grin, 2005). Ce rapport étudie trois scénarios linguistiques au sein de l'Europe. Le premier est le tout à l'anglais, le deuxième est le plurilinguisme et le troisième est le recours à une langue neutre, l'espéranto. Le scénario du tout à l'anglais est critiqué par l'avantage donné à une minorité dont la langue maternelle est l'anglais et le coût que cela représente pour les autres pays. Le rapport évalue l'avantage du choix de l'anglais à une entrée de 10 à 17 milliards d'euros par année

au Royaume-Unis (Grin, 2005, p. 94). Le deuxième scénario du plurilinguisme est, lui, critiqué par sa difficulté de mise en œuvre. En effet, avec une telle diversité linguistique, chaque citoyen devrait parler 10 langues pour être sûr d'avoir une langue commune lors de rencontres (Grin, 2005, p. 75). Impossible dans sa forme la plus pure, d'autres sous-scénarios plus réalistes sont étudiés dont le risque majeur est de glisser petit-à-petit dans le premier scénario. La dernière solution, celle de l'espéranto, est jugée comme étant la plus convenable, tant au niveau du coût, que de l'efficacité ou de son égalité (Grin, 2005, p. 7) :

Le scénario « espéranto » apparaît comme le plus avantageux, car il se traduirait par une économie nette, pour la France, de près de 5,4 milliards d'Euros par année et, à titre net pour l'Europe entière (Royaume-Uni et Irlande compris), d'environ 25 milliards d'Euros annuellement

Le résultat de cette d'étude aboutit ainsi à un soutien sans équivoque à l'utilisation de l'espéranto, tant économiquement que socialement. Cependant l'avis associé à ce rapport balaye d'un revers de main le scénario « espéranto » (Forestier, 2005). Les raisons invoquées sont multiples. La plus ciblée est « parce qu'une telle langue [l'espéranto] ne peut être associée à aucune sphère linguistique et culturelle ». Une deuxième, aussi ciblée sur le plurilinguisme est qu'« en matière d'environnement linguistique, comme en matière d'environnement écologique, les décisions n'ont d'effet que si elles sont prises et assumées collectivement par tous les pays ».

La dernière critique énonce qu'un pays faisant un effort linguistique est désavantagé si cet effort est fait de manière solitaire. Est-ce vraiment le cas ici ? Un pays introduisant l'espéranto dans son cursus scolaire serait-il vraiment désavantagé ? Par ce mémoire, je montrerai que, non seulement ce pays ne sera pas désavantagé, mais, au contraire, il sera avantagé par rapport aux autres. Il n'est pas nécessaire que tous se mettent d'accord sur ce point. Car, nous allons le voir, l'espéranto n'est pas une finalité, il n'est pas nécessaire de le voir comme une langue internationale, on peut aussi le voir comme un outil qui augmente l'efficacité d'apprentissage des autres langues. Un pays introduisant l'espéranto dans ses écoles, en parallèle avec l'anglais ou l'allemand, verrait ses élèves meilleurs dans ces langues.

La particularité de la Suisse est que, si l'on se situe à un niveau national, l'allemand est la langue majoritaire, tandis qu'au niveau international, l'anglais prime. Cela se traduit dans les directives du Plan d'Étude Romand (PER), plan qui décrit avec précision les objectifs à atteindre pour les élèves sortant de l'école obligatoire (CIIP, 2012). En prenant comme référence le CECR (Cadre Européen Commun de Référence) allant de A1, le niveau débutant à C2, le niveau maîtrise, un élève devrait atteindre à la fin de sa scolarité obligatoire un niveau B1.2 en allemand et B1.1 en anglais et ceci à l'écrit et à l'oral. Dans ses commentaires généraux, le PER fixe plus généralement les visées prioritaires suivantes :

- Maîtriser la lecture et l'écriture et développer la capacité de comprendre et de s'exprimer à l'oral et à l'écrit en langue française.
- Découvrir les mécanismes de la langue et de la communication.
- Développer des compétences de communication opérationnelles dans plusieurs langues.
- Construire des références culturelles et utiliser les Médias, l'Image et les Technologies de l'Information et de la Communication.

Si l'on s'en tient au scénario « tout à l'anglais », la Suisse semble se situer dans les bons élèves en étant dans les 14 premiers concernant le niveau d'anglais de sa population (First, 2016). Ce bon classement est partiellement dû aux concitoyens suisses allemands, ayant une note globale supérieure à 60/100, tandis que la région lémanique est, elle, à 58/100, en dessous du 20e rang mondial. S'ajoute donc à notre système éducatif, l'avantage linguistique, l'allemand étant plus proche de l'anglais.

Il est très instructif d'étudier la carte des scores de cet étude (Figure 1). Les pays scandinaves (Pays-Bas, Danemark, Suède, ...) sont les premiers du classement. Suivent les pays germanophones (Allemagne, Autriche), les Balkans (République Tchèque, Serbie, Hongrie) puis, les latins (France, Italie), la Russie, l'Asie (Chine, Japon), et finalement l'Afrique du Nord et le Moyen Orient. On a ainsi plus l'impression d'avoir un dégradé des langues maternelles du plus proche au plus loin de l'anglais qu'une carte traçant l'efficacité de l'éducation (le Japon étant plutôt en haut du classement concernant la compétitivité économique et scientifique). Ajoutant à cela la difficulté constatée des élèves à apprendre

FIG. 1 : Niveau d'anglais dans le monde mesuré par Education First en 2016 (First, 2016).

l'allemand, il est justifié d'initier une réflexion profonde sur l'apprentissage des langues à l'école.

Dans son rapport sur un forum concernant le plurilinguisme, la Conférence suisse des Directeurs cantonaux de l'Instruction Publique (CDIP) expose l'état des lieux sur l'apprentissage des langues (Hutterli, Bleichenbacher, Kuster, Lambelet, & Schär, 2014). Il est ainsi reconnu qu'après quatre ans d'apprentissage d'une langue étrangère à raison de deux périodes par semaine, un élève en fin de primaire est censé atteindre le niveau A1. Pour rappel, ce niveau correspond au niveau introductif, ou découverte. De plus, il est indiqué que l'apprentissage extrascolaire de la langue explique une bonne partie des écarts de performances entre les enfants. L'existence d'une possibilité de réduire cet écart et d'accélérer l'apprentissage des langues chez les élèves pourrait donc être très bénéfique.

3 L'Espéranto

L'éclairage électrique n'est pas venue d'une amélioration continue des bougies.

Oren Harari

L'espéranto est une langue construite datant de la fin du 19ème siècle. Son point de départ est la publication d'une brochure de 40 pages le 26 juillet 1887 par Ludwik Lejzer Zamenhof. Ce projet fût très vite adopté par des personnes du monde entier. Aujourd'hui, plus de 120 ans après, par son contact avec les différentes cultures mondiales, l'espéranto s'est enrichi et est activement parlé, faisant partie des 3 % des langues ayant plus de un million de locuteurs (Joguin, 2003). Avec l'émergence d'internet, puis des applications mobiles, elle connaît actuellement une accélération sensible de sa dissémination. Le principal site d'apprentissage d'espéranto, Lernu.net ainsi que Facebook, comptent plus de 250'000 espérantophones (Wandel, 2015 ; Facebook, 2016). Plus récemment, un site populaire d'apprentissage des langues, Duolingo, mettait en place un cours d'espéranto à partir de l'anglais. Ce cours compte à ce jour 400'000 inscrits avec 30 personnes par jours l'achevant (Smith, 2016).

L'espéranto fait partie d'un grand nombre de langues construites, chacune ayant ses spécificités, de l'expérience linguistique à l'art littéraire en passant par la cybernétique. Cependant, elle est la seule langue activement parlée et parfois même comme langue maternelle (Joguin, 2003 ; Piron, 1994).

La grande particularité de l'espéranto est sa régularité et sa transparence. La grammaire est basée sur 16 règles ne comportant aucune exception. Sa base lexicale est extensible à volonté grâce à son caractère agglomérant. La précision de la langue est ainsi très grande. Une base d'affixes permet de créer des groupes lexicaux de manières très régulière. Lors de sa réflexion sur le choix d'une langue internationale, la Société Des Nations a conclu à la grande précision de l'espéranto pour des documents techniques (League of Nations, 1922), annexe 10.5.

Nous allons nous intéresser pour la suite de ce mémoire à ces quelques particularités :

- **La nature des mots est apparente à l’oral et à l’écrit.**

Tous les substantifs finissent par *-o*, les adjectifs par *-a*, les adverbes par *-e*, les verbes à l’infinitif par *-i*. *-as* note le présent, *-is* le passé et *-os* le futur. *La kato marŝas rapide*. Nous comprendrons rapidement que *kato* est un nom, *marŝas* est un verbe au présent et *rapide* est un adverbe.

- **La fonction des mots et groupes de mots est apparente.**

L’accusatif se dévoile par la terminaison *-n*. Il note soit un complément d’objet direct, soit un déplacement. Le datif n’existe pas en tant que tel, la présence d’une préposition le remplaçant. *Mi iras hejmen*. *Hejmen* est alors identifié comme accusatif et note le déplacement à la maison. *Antaŭen!* Un seul mot à l’accusatif. Il signale un déplacement (en avant!). *Mi dormas sur la lito*. Ici la préposition *sur* accompagné de l’absence d’accusatif note le côté statique de la situation.

- **Le vocabulaire est extensible à volonté en partant d’une base lexicale et d’un lot de préfixes et de suffixes.**

Chaque mot est composé d’une racine et d’affixe(s). *Kato* se compose ainsi de *kat-* appartenant au chat et *o* pour signifier qu’il s’agit du substantif. L’affixe *-a* donnant le rôle d’adjectif, *Kata* signifiera donc félin. *Katejo*, contenant l’affixe *-ej-* signifiant le lieu, signifie la maison du chat, avec *-in-* qui forme le féminin donne *katino* pour la chatte. De même *vir-* pour le masculin forme *virkato* pour le mâle, et *-id* la descendance forme *katido*, le chaton. Nous pouvons ainsi construire le même champ lexical avec les racines *hund-*, *bov-*, *kapr-*, *ĉeval-*, diminuant d’autant la quantité de mots à apprendre sans diminuer la richesse du vocabulaire, en se reposant sur la logique.

Le lecteur intéressé pourra se référer aux revues de littératures et ouvrages donnant une vue plus complète de la grammaire et de la culture esperanto (Tonkin, 1987, 1987 ; Joguín, 2003 ; Boris, 2005 ; Wandel, 2015).

4 Éléments théoriques

En théorie, il n'y a pas de différence entre théorie et pratique. Mais, en pratique, il y en a.

Jan L. A. van de Snepscheut

4.1 La motivation à l'école

D'un point de vue biologique, toute tâche demande de l'énergie. Cette dépense d'énergie doit avoir un sens. Cela peut être la survie de l'organisme par la fuite ou la recherche de nourriture, la survie de l'espèce par la reproduction, ou le tissage de liens sociaux par le jeu ou les démonstrations de force. Dans son étude sur la motivation, Maslow a classé les besoins en différentes catégories (Maslow, 1943). On peut y trouver deux catégories principales : (1) Les besoins physiologiques qui aboutissent à la satiété lorsqu'ils sont satisfaits et (2) les besoins cognitifs qui ont leur source dans la curiosité et n'aboutissent pas forcément à la satiété (Fenouillet, 2012).

Ce qui pousse un individu à dépenser de l'énergie afin de satisfaire ses besoins est appelé motivation. La motivation peut donc être définie comme étant une force qui provoque (Lieury & Fenouillet, 2013) :

1. le développement d'un comportement
2. l'orientation du comportement (attirance ou rejet)
3. l'intensité de la mobilisation énergétique, émotion, attention
4. la persistance du comportement dans le temps

De la même manière que les besoins, la motivation peut elle-même être séparée en deux catégories. Des auteurs séparent ainsi la motivation extrinsèque de la motivation intrinsèque. Ainsi, la motivation extrinsèque est définie comme étant celle qui est guidée par

les phénomènes extérieurs, tels que le gain, les notes, les prix ; alors que la motivation intrinsèque se nourrit de l'intérêt que la tâche procure pour elle-même (Lieury & Fenouillet, 2013).

Bien qu'il puisse être dangereux de catégoriser les élèves, il est utile de pouvoir dégager des tendances dans lesquelles on peut classer un individu face à l'apprentissage. Nous pouvons ainsi définir trois grandes orientations motivationnelles des élèves à l'école que sont les buts d'apprentissage, de performance ou du moindre effort (Dweck, 1986 ; Pintrich, 2000). Dans la première catégorie, où le but de l'élève est l'apprentissage, celui-ci sera convaincu de l'utilité de la discipline et le développement de ses connaissances sera une satisfaction pour lui-même. Dans la deuxième catégorie, dont le but est la performance, l'élève se situera par rapport à ses camarades en se mettant en compétition. Être mieux que les autres ou dans le groupe des meilleurs sera une satisfaction. Finalement dans la troisième catégorie, le but sera celui du moindre effort : l'élève fera le maximum pour éviter ou se simplifier la tâche. Limiter la casse sera pour lui une satisfaction.

On ne peut bien-sûr pas catégoriser dans l'absolu un élève. Cependant, dans un contexte particulier, un individu sera plus orienté vers l'une de ces catégories que l'autre. Un élève étant identifié dans celle du moindre effort en mathématiques peut être dans un but d'apprentissage pour l'histoire ainsi que dans la catégorie de performance pour les travaux manuels. De même, un élève peut être dans une catégorie du moindre effort dans toutes les disciplines scolaires alors qu'il pourra se révéler extrêmement orienté apprentissage pour une discipline n'ayant pas de valeur à l'école mais dans son cercle social.

Bien qu'elle ait une influence certaine dans le comportement, il ne faut cependant pas oublier que la motivation ne permet pas à elle seule de déterminer le comportement d'un individu (Maslow, 1943).

4.2 Les trois sources de la motivation

Selon Viau (2002), la motivation est composée de trois sources : la valeur, la compétence et la contrôlabilité.

1. Valeur

Quel intérêt ai-je à dépenser de l'énergie et du temps dans une activité ? Quelle est l'utilité de cette tâche ? Ces questions portent sur la valeur que l'élève, ou nous-mêmes, attribuons à ce que nous faisons. Plus précisément, le but poursuivi par les élèves et leur perception de l'importance, de l'utilité ainsi que l'attrait des études nourrissent l'élément « valeur » de la motivation (Gurtner, Gorga, Monnard, & Ntamakiliro, 2001).

2. Compétence

La compétence est plus une perception subjective qu'une compétence avérée. Elle porte sur l'évaluation de la capacité à réussir ou échouer dans une tâche. Plus la réussite semble accessible, plus la compétence perçue est élevée.

3. Contrôlabilité

Si en travaillant plus l'élève observe une amélioration de sa compétence et de ses résultats, il a le sentiment de contrôle. La contrôlabilité est un élément important selon Viau dans le sentiment de perte de contrôle des élèves en difficultés, qu'il nomme l'impuissance apprise (Viau, 2002). L'élève pense que quoi qu'il fasse, il ne pourra pas s'améliorer.

En utilisant ces trois sources de motivation, nous pouvons analyser le degré de motivation d'un élève dans une discipline à l'aide d'un graphique en radar. Dans ce graphique, plus l'aire représentée est grande, plus la motivation est élevée. Dans l'idéal, un élève devrait attribuer une valeur élevée à ce qu'il fait à l'école, avoir le sentiment qu'il est compétent, à son niveau, et que les efforts qu'il fournit portent leurs fruits, qu'il a un contrôle sur son apprentissage (Figure 2(a)). L'aire maximale affichée montre que l'élève sera très motivé dans cette branche.

Essayons d'imaginer trois cas plus réaliste en considérant, par exemple, l'allemand comme discipline. Notre premier exemple sera celui d'un élève conscient du caractère multilinguistique de la Suisse mais pas très fort en langue (figure 2(b)). La valeur qu'il attribuera à cette discipline sera élevée par la conscience de son importance sociale et professionnelle. L'aspect compétence sera cependant bas, vu qu'il ne se considère pas très

FIG. 2 : Représentation de la motivation en considérant ses trois composantes selon Viau, 2002 que sont la valeur, la compétence et la contrôlabilité. (a) Situation idéale où l'élève a une haute valeur dans les trois sources de motivation. (b) Situation d'un élève attribuant une haute valeur à la discipline, mais s'estimant incompetent et ayant peu de contrôle. (c) Cas d'un élève ayant de faible valeur dans les trois sources de motivation. (d) Situation plus réaliste du cas (a) en considérant que l'on ne peut pas avoir un contrôle absolu dans les apprentissages.

fort en langue. L'aspect contrôlabilité sera lui aussi faible, vu la présence d'exceptions, la différence grammaticale entre l'allemand et le français et la difficulté d'apprentissage du vocabulaire. Le deuxième cas représenté dans la figure 2(c) considère un élève ne possédant pas cette conscience de l'importance de l'allemand dans notre pays en plus des difficultés qu'il partage avec le cas précédent. La faible surface colorée indique que sa motivation sera extrêmement faible pour les cours d'allemand. Notre dernier cas-type considère un élève fort en allemand et conscient de son utilité (figure 2(d)). Ce cas se rapproche du cas idéal. Cependant, n'étant pas bilingue, le sentiment de contrôlabilité ne peut pas être au maximum, vu la présence d'exceptions dans les règles de grammaire, mais tout de même élevée, car les efforts qu'il fournit seront couronnés la plupart du temps par un succès.

Outre cette conscience de l'importance d'une discipline pour son futur ou la contrôlabilité directe qu'il expérimente, les composantes "valeur" et "contrôlabilité" peuvent être influencées par la connaissance qu'a l'élève sur sa relation face à la tâche. Ce que l'on nomme ainsi "métacognition" a une influence positive sur la motivation (Berger & Büchel, 2012). Les processus de métacognition se réfèrent à un mode réflexif sur ses propres pensées ou actions. Un travail métacognitif permettant aux élèves d'explicitier leur processus de pensée, couplé à un travail sur leurs croyances motivationnelles produit une influence positive sur les sentiments de performance personnelle et sur la motivation générale de ces élèves. Dans la discipline du langage, le mode de pensée réflexif se nomme la métalinguistique (Gombert, 1996). Ainsi un travail métalinguistique avec les élèves est un premier pas permettant d'influencer positivement leur motivation.

5 Expériences préalables

J'ai les ouvrages de tous les vieux maîtres, de tous les archéologues d'autrefois. Je les confronte, je pèse le pour et le contre de chaque théorie, décortique les affirmations contradictoires, décide de ce qui est correct selon toutes probabilités et j'en tire ma conclusion. C'est cela la méthode scientifique. Du moins, c'est la conception que j'en ai, moi.

Sa Seigneurie Dorwin dans "Fondation" de Isaac Asimov

L'idée d'introduire l'espéranto dans les classes afin d'améliorer les performances dans les autres langues n'est pas nouvelle. D'autres expériences ont été réalisées dans le monde. Loin d'avoir la prétention d'être une description exhaustive des expériences pratiques préalables, la présentation qui suit a l'ambition de fournir une base de réflexion sur l'aspect pratique de notre étude. Ces expériences ont été discutées dans différentes revues de littératures (Maxwell, 1988 ; Blanke, 2003 ; Rao, 2014).

5.1 Effet propédeutique

Eaton (1927) pose la question de la valeur ajoutée d'une langue artificielle pour l'apprentissage d'une langue naturelle. En effet, il met en évidence que l'étude d'une langue régulière permet de mettre en pratique des principes grammaticaux et lexicaux habituellement masqués dans les langues ethniques. De la même manière que les enseignants en mathématiques et physique proposent des modèles simplifiés aux élèves, l'idée de faire travailler les élèves sur un modèle linguistique commence à faire son chemin.

Dans les années 1920, une expérience a été réalisée en Grande Bretagne avec trois groupes d'enfants entre 11 et 14 ans. Le premier groupe apprit l'espéranto durant une année suivi de quatre ans de français, le deuxième groupe, constitué d'élèves plus faibles, a suivi cinq ans de cours de français et le dernier groupe n'a suivi que quatre ans de français (Fisher, 1921). Le résultat de cette étude montre une plus grande habileté du premier groupe à la fin des cinq ans en français. Cependant, il n'est pas clair si cette meilleure performance est due au cours d'espéranto qu'ils ont suivi ou de leur meilleur

niveau initial en langue par rapport au deuxième groupe et à leur meilleure intégration dans l'école par rapport au troisième groupe arrivé une année plus tard dans cette école.

Plus tard, dans les années 1990, la valeur propédeutique de l'espéranto est testée à l'institut de cybernétique de l'université de Paderborn en Allemagne (Selten & H. G. Frank, 2005). L'étude portait sur l'avantage que peut offrir la connaissance préalable de l'espéranto sur l'apprentissage d'une autre langue, dans ce cas, des élèves de langue maternelle allemande apprenant l'anglais. Un groupe d'élèves a donc étudié l'anglais durant 5 ans et un autre groupe a étudié l'espéranto durant 2 ans, puis l'anglais durant 3 ans. Il s'est avéré qu'à la fin de l'étude, le groupe d'élèves ayant appris l'espéranto avant l'anglais maîtrisaient mieux l'anglais que le groupe ayant appris uniquement l'anglais. Cette étude est très importante, car elle montre clairement que l'apprentissage de l'espéranto accélère l'apprentissage d'une autre langue. On peut ainsi voir l'espéranto comme « catalyseur » dans ce contexte.

Plus tard, la faculté d'éducation de l'Université de Monash, en Australie, a effectué une étude similaire (Bishop, 1997). Trois hypothèses y ont été testées :

- L'apprentissage d'une seconde langue a un effet positif sur l'apprentissage d'une troisième, quel que soit cette seconde langue.
- L'apprentissage de l'espéranto n'a de bénéfice que pour l'apprentissage d'une langue européenne.
- L'apprentissage de l'espéranto a des effets bénéfiques pour l'apprentissage de n'importe quelle autre langue.

La première phase de l'étude s'est déroulée en classe primaire. Durant une année, trois écoles ont enseigné l'espéranto, trois autres écoles une langue européenne, et deux écoles ont enseigné une langue asiatique. Les élèves ont ensuite quitté le cycle primaire pour rejoindre le cycle secondaire. Lors de ce passage, les enseignants du secondaire n'ont pas été mis au courant du cursus spécifique de leurs élèves. Durant le secondaire, l'espéranto ne fût plus enseigné, à la faveur d'autres langues. Finalement, un sondage mesurant la motivation a montré que tous les élèves ayant appris l'espéranto comme première langue étrangère ont de la motivation à apprendre une langue étrangère, contrairement aux autres

. L'étude montre aussi que les élèves ayant appris l'espéranto atteignent de meilleurs résultats dans leurs niveaux d'apprentissages et dans leurs capacités orales que les autres.

FIG. 3 : (a) Sondage sur le niveau de motivation des élèves effectué chez les enseignants de langue en secondaire. L'échelle est graduée de très motivé (5) à pas du tout motivé (1). (b) Sondage sur le niveau atteint dans la deuxième langue étrangère en école secondaire. Les enseignants sondés n'étaient pas au courant de l'appartenance au groupe espéranto ou non des élèves. L'échelle va de très bonnes compétences (5) à très mauvaises compétences (1). Adapté de Bishop (1997).

Cette étude confirme ainsi celle de Padeborn, en la généralisant car elle montre que l'apprentissage de l'espéranto est bénéfique pour l'apprentissage de n'importe quelle autre langue, incluant les langues asiatiques. En effet, une critique fréquente de l'espéranto est qu'elle est basée sur un lexique majoritairement latin et occidental, limitant son avantage à cette partie du monde.

Un deuxième phénomène apparent dans cette étude est la perte des extrêmes dans la motivation des élèves. En effet, dans le groupe contrôle, le graphique montre une grande proportion d'élèves très motivés et très peu motivés (valeurs 5 et 1 dans la figure 3(a)), alors que le groupe espéranto voit disparaître ces attributions de motivation extrême et affiche une grande majorité des élèves attribuant une note 4 à leur motivation.

Ce phénomène a déjà été mis en évidence lors d'une expérience de l'université de Sheffield décrit en 1952 qui a testé l'effet de l'apprentissage de l'espéranto dans l'acquisition du français. Quatre classes ont été formées selon les habilités des élèves pour un total de 86 élèves. 2 classes n'ont suivi que des cours de français et 2 autres classes une année d'espéranto puis ont rejoint les autres classes de français. À la fin de l'étude 40 élèves ont donc commencé par une année d'espéranto suivie de 3 ans de français, alors que 46 autres élèves

ont suivi 4 ans de français. Dans la catégorie des moins habiles (décrits comme « moins intelligents »), ceux ayant suivi des cours d'espéranto sont significativement meilleurs en français. Cet avantage était même plus évident chez les enfants ayant des troubles de locutions. Ceux ayant commencé par le français ont plus d'habileté à utiliser le français alors que ceux ayant commencé par l'espéranto sont plus habiles à le comprendre. (Halloran, 1952)

5.2 Métalinguistique

Les compétences métalinguistiques sont les capacités à avoir une pensée active sur le langage, elle reflète une connaissance explicite sur le langage (Gombert, 1996). Une étude récente traite de l'effet de l'apprentissage de l'espéranto sur les compétences métalinguistique des élèves (Tellier & Roehr-Brackin, 2013). Des élèves anglais entre 8 et 9 ans ont suivi une année de cours d'espéranto (n=14) ou de français (n=14). Tous les élèves ont montrés des aptitudes plus élevées dans leurs consciences métalinguistiques. Cependant, ces aptitudes étaient plus homogènes et globalement meilleures chez les élèves ayant suivi les cours d'espéranto.

Finalement, un récent témoignage d'un enseignant d'espéranto en Slovénie affirme que l'apprentissage de l'espéranto dans son école a permis de motiver les élèves à apprendre l'anglais (Grbec, 2015). En effet, le support de cours utilisé était l'application « duolingo ». Or celui-ci propose le cours d'espéranto uniquement à partir de l'anglais. Loin d'avoir été un frein cette situation a été largement appréciée par les élèves.

6 Méthodologie

Il vaut mieux avoir une méthode mauvaise plutôt que de n'en avoir aucune.

Charles de Gaulle

6.1 Problématique

Dans la première partie de ce mémoire, nous avons constatés que l'apprentissage des langues peut être amélioré. En effet, le niveau atteint par les élèves en fin de scolarité ne leur permet que rarement d'être autonomes en situation réelle, sinon grâce à des mesures annexes qui auront été mise en place par l'entourage, privilégiant de cette manière une partie de la population. C'est un aspect crucial de l'éducation car l'autonomie linguistique est importante sur le plan culturel, social et professionnel. Or, des études précédentes ont montrés que l'apprentissage de l'espéranto a un effet de catalyseur en accélérant l'apprentissage des langues. De cette manière il démocratise cet accès à l'autonomie linguistique que l'on souhaite observer chez les jeunes en fin de scolarité. Des théories ont été élaborées afin d'expliquer ce phénomène, comme l'effet propédeutique ou la métalinguistique. Dans ce mémoire, nous allons étudier l'aspect motivationnel. Le choix de la motivation s'est imposée car elle est une pierre angulaire dans l'enseignement en général. Des élèves motivés dans leurs tâches seront plus enclins à y passer du temps. L'hypothèse de départ choisi pour ce travail est que l'apprentissage de l'espéranto augmente l'efficacité de l'apprentissage des langues en augmentant la motivation des élèves.

6.2 Mise en place

Dans le cadre de mon stage pratique, j'ai eu l'opportunité de dispenser des cours d'espéranto à des élèves de 9e voie générale dans l'établissement de Payerne. Les cours se sont organisés comme cours facultatifs le mardi, de 11 h 15 à 12 h 00 entre le 31 mars et le 2 juin 2015, comptabilisant 8 périodes.

Afin de mesurer l'état initial et final de la motivation ainsi que le sentiment de compétence, nous avons utilisé le questionnaire Échelle Multidimensionnelle de Motivation pour

les Apprentissages Scolaires (EMMAS) (Ntamakiliro, Monnard, & Gurtner, 2000; Gurtner et al., 2001). Le questionnaire est composé de 31 questions explorant 7 dimensions (annexe 10.1, page II) :

- Attrait de l'école
- Sentiment de compétence en mathématiques
- Volonté d'apprendre les mathématiques
- Sentiment de compétence en allemand
- Volonté d'apprendre l'allemand
- Utilité perçue
- État d'anxiété

Les élèves de cette classe, ainsi que ceux d'un échantillon contrôle ont rempli le questionnaire EMMAS avant et après les cours. Nous avons donc quatre données : les élèves contrôles en début de semestre (pre-ctl) et en fin de semestre (post-ctl) ainsi que les élèves devant suivre les cours d'espéranto, avant les cours d'espéranto (pre-eo), en début de semestre ainsi qu'après les cours, en fin de semestre (post-eo). Ces questionnaires ont été remplis en classe avant la session de cours en début et en fin de semestre.

6.3 Description des cours

Le support principal est le cours « Ana Pana » provenant du site internet d'apprentissage de l'espéranto <http://lernu.net>. Ce cours est articulé autour de 8 chapitres dont la difficulté va croissante. À chaque chapitre correspond une brève histoire suivi d'une liste de vocabulaire, d'explications grammaticales et de questions de compréhension. Le cours s'est donc organisé par une phase de lecture de texte, une phase d'exercice correspondant à cette lecture, une phase de discussion et une phase d'exercice indépendant de ce support (Annexes pages VI-IX). Nous avons, par exemple, vu la conjugaison en relation avec les différentes langues auxquelles les élèves sont en contact. De cette manière, ils ont

pu mettre en évidence les similarités entre les langues, mais aussi les invariants dans une même langue. Par exemple, pour construire l'antonyme, l'espéranto a besoin du préfixe *mal-*. Ainsi, l'élève peut s'exercer à construire les contraires de manière régulière (voire exemples page 36 et page VIII). L'exercice devient intéressant lorsque l'on transpose cette connaissance à d'autres langues, comme en français, où l'élève tente de trouver comment se fait cette même construction en français ou en allemand (voire exemple en annexe, page VIII). L'élève sera ainsi en contact avec les similarités entre les langues (les langues utilisent un processus comparable pour identifier les contraires) et les invariants dans une même langue (plusieurs mots utilisent le même préfixe pour construire le contraire : *déclasser* ; *défaire* ; *démythifier*..). Mais les élèves seront aussi confrontés aux différences. Des langues différentes utilisent des préfixes différents (*découvrir* ; *uncover,entdecken* ; *malkovri*) ; Dans une même langue, plusieurs préfixes ayant le même rôle peuvent être utilisés (*indolore, déclasser, malpolis, ...*) ou n'avoir aucune régularité comme haut-bas, gauche-droite, chaud-froid qui, en espéranto, seraient respectivement *supra-malsupra* ; *dekstra-maldekstra* et *varma-malvarma*.

7 Test en classe

La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.

Albert Einstein

7.1 Groupes

La composition du groupe ayant suivi le cours d'espéranto s'est constituée d'élèves de différentes classes présents sur base volontaire. On peut donc estimer qu'ils peuvent constituer un sous-groupe d'élèves faibles en langues et motivés à s'améliorer ou d'élèves particulièrement curieux. Un sondage en début de cours montre que 3 élèves sont en niveau 1 d'allemand et 4 sont en niveau 2 (figure 4). Concernant l'anglais, 5 élèves sont en niveau 1 et 2 en niveau 2. Un élève était en niveau 1 dans les deux langues et un autre en niveau 2 dans les deux langues. Les élèves du groupe contrôle n'ont pas tous remplis le questionnaire jusqu'à la fin. Les quatre élèves de ce groupe ayant répondu, 3 sont de niveau 1 en allemand et sont tous de niveau 2 en anglais. Du point de vue des niveaux, on peut donc considérer le groupe d'élèves suivant les cours d'espéranto comme étant du même niveau que le reste des élèves voie générale neuvième année.

FIG. 4 : Niveau en langues relevé dans le groupe suivant les cours d'espéranto.

Une autre valeur permettant de contrôler l'échantillonnage est de comparer les valeurs de départ des différents indicateurs testés, en particulier celui touchant l'allemand. Le graphique de la Figure 5 indique la différence entre ces deux groupes. Ce graphique décrit

la relation entre le sentiment de compétence (axe vertical) et la volonté (axe horizontal) des élèves. Chaque point indique un élève, les ronds gris étant ceux du groupe contrôle et les doubles triangles noirs le groupe volontaire suivant les cours d'espéranto. Ce graphique révèle ainsi que les élèves ayant choisi de suivre les cours d'espéranto ont une volonté plus haute que 3 alors que le groupe contrôle définit une note entre 1 et 5. De plus, la compétence vécue en allemand est nettement plus haute (entre 4 et 5) que le groupe contrôle (entre 1 et 6). On peut donc considérer que le groupe suivant le cours d'espéranto a une affinité particulière pour les langues.

FIG. 5 : Relation entre le sentiment de compétence vécue et la volonté en allemand des élèves en début de semestre (a) et en fin de semestre (b). Les points gris correspondent aux élèves contrôles et les doubles triangles noirs aux élèves ayant choisi de suivre les cours d'espéranto.

Par contre, il est intéressant de noter que, dans le groupe contrôle, le sentiment de compétence ainsi que la volonté d'apprendre l'allemand subit une chute entre le début du semestre et la fin du semestre (Figure 5 points gris, gauche et droite respectivement). En effet, si l'on regroupe les élèves en trois groupes selon leurs scores au questionnaire EMMA (figure 6, forts : 4 et plus ; moyens : entre 2 et 4 ; faibles : 2 et moins), la fréquence des élèves se considérant comme fortement compétent (4 et plus sur l'échelle) étaient de 0.4 en début de semestre et de 0.2 en fin de semestre, une fréquence de 1 indiquant le 100% (figure 6(c)). Cette chute générale est plus faiblement marquée dans le groupe espéranto (figure 6(d)). De par l'anonymat des questionnaires, il n'est pas possible de suivre un point particulier sur le graphique, mais on peut remarquer que le sentiment de compétence en allemand devient plus homogène dans le groupe espéranto. En effet, la fréquence d'élèves

se considérant comme faibles en allemand passe de 0.1 en début de semestre à 0, alors que celle des élèves se considérant comme très compétent (4 et plus) passe de plus de 0.8 à 0.4 en fin de semestre, la majorité des élèves se concentrant vers les moyens. En considérant la volonté exprimée en allemand nous observons une chute de la fréquence des élèves affichant une forte volonté. De manière similaire, le nombre d'élèves affichant une forte volonté en allemand dans le groupe suivant les cours d'espéranto chute d'une fréquence de plus de 0.8 à 0.6 entre le début et la fin du semestre. Cependant, le nombre d'élèves affichant une faible volonté reste à 0.

En résumé, nous nous trouvons face à une baisse générale du ressenti de compétence et de volonté en allemand chez le groupe contrôle alors que nous observons un recentrage dans ces deux mesures dans le cas du groupe d'élèves ayant suivi le cours d'espéranto. Ce premier résultat est à mettre en parallèle avec les résultats obtenus dans d'autres expériences décrites précédemment.

7.2 Résultats descriptifs

Nous pouvons afficher les résultats vu précédemment sous forme de diagramme en barre. Nous avons regroupés les résultats en trois groupes. Les valeurs étant comprises entre 0 et 2 sont notés "faibles", entre 2 et 4 sont notés "moyens", et entre 4 et 6 sont notés "forts". En regroupant de cette manière, nous pouvons mettre en évidence l'évolution entre le début et la fin du semestre ainsi que révéler les différences entre le groupe contrôle et test (Figure 6). Cependant, il ne faut pas perdre de vue le faible nombre d'individus composant ces moyennes (ctl pré : n=10 ; ctl post ; n=21 ; eo pré : n=7 et eo post : n=5). Ceci dit, bien que non significatifs, les résultats indiquent une tendance dont la corrélation avec les expériences discutées précédemment constitue un faisceau d'indices dont nous discuterons par la suite.

7.2.1 Influence sur l'allemand

La figure 6(a) montre que les élèves du groupe contrôle se sentent moins compétents en allemand en fin de semestre comparé au début. Dans le cas du groupe espéranto (figure

FIG. 6 : (a) et (b) Nombres d'élèves dans les groupes contrôle et espéranto se considérant comme forts, faibles et moyens en Allemand. (c) et (d) Nombre d'élèves se considérant comme ayant une forte, moyenne et faible volonté en Allemand. Forts : 4 et plus sur l'échelle EMMA ; moyens : entre 2 et 4 ; faibles : 2 et moins.

6(b), il n'y a plus d'élève se sentant faiblement compétent en fin de semestre (1 en début et 0 en fin de semestre). Or, les élèves se sentant fortement compétent baissent aussi, passant de plus de 80% à 60% (ou de 6 à 2 élèves respectivement). On observe ainsi une homogénéisation du sentiment de compétence, les élèves se concentrant dans le groupe se qualifiant de moyennement compétent en allemand.

Concernant la volonté affichée en allemand, nous observons une tendance similaire dans les résultats affichés dans les figures 6(c) et 6(d). Le groupe contrôle voit la volonté affichée en allemand baisser entre le début et la fin du semestre, tandis que celle du groupe espéranto se concentre dans le groupe ayant une volonté moyenne.

Dans le chapitre traitant des expériences préalables, une observation similaire a été réalisée (figure 3, page 15). Dans les groupe espéranto, les élèves se sont concentrés dans les groupes ayant une motivation de 4/5, alors que les élèves affichant une très fortes motivation (5/5) et une faible motivation se faisaient plus rares.

7.2.2 Influence sur les mathématiques

Que se passe-t-il au niveau des sentiments en mathématiques ? Dans le groupe contrôle, nous observons une baisse du sentiment de compétence (figure 7(a)) et de la volonté (figure 7(c)). Si l'on observe les résultats du sondage chez le groupe ayant suivi des cours d'espéranto, nous voyons une tendance similaire, mais moins marquée concernant le sentiment de compétence (figure 7(b)). En effet, il reste un élève se sentant fortement compétent en mathématique à la fin du semestre. Or, concernant la volonté affichée en mathématique, le groupe ayant suivi des cours d'espéranto montre une plus forte volonté en fin de semestre qu'en début (figure 7(d)).

FIG. 7 : (a) et (b) Nombres d'élèves dans les groupes contrôle et espéranto se considérant comme forts, faibles et moyens en mathématiques. (c) et (d) Nombre d'élèves se considérant comme ayant une forte, moyenne et faible volonté en mathématiques. Forts : 4 et plus sur l'échelle EMMA ; moyens : entre 2 et 4 ; faibles : 2 et moins.

Les connaissances linguistiques influencent-elles les performances en mathématiques ? Cette question m'est venue suite à des discussions avec des enseignants en latin/grec ainsi que des informations glanées dans mes lectures. En effet, il n'est pas rare d'entendre que l'apprentissage du latin permet d'acquérir une pensée logique. Considérant que les langues asiatiques sont plus régulières que les langues européennes et en constatant les

performances en mathématiques supérieures de ces régions, il est attrayant d'affirmer que l'exposition à une langue transparente peut influencer cette pensée logique. Les résultats semblent aller dans ce sens. En effet, la figure 7(d) indique que les élèves ayant choisi d'apprendre l'espéranto avaient une volonté d'apprentissage des mathématiques moyenne en début de semestre puis, leur indice de volonté monte pour afficher une forte volonté chez la grande majorité des élèves. Ces résultats sont très encourageants. Cependant, il ne faut pas oublier la faible taille de l'échantillon ($n=7$) et que la littérature scientifique ne semble pas faire le lien entre les langues et le niveau de mathématiques.

En effet, des études montrent que faire la distinction entre les performances dues aux différences culturelles ou linguistiques est très compliquée (Mark & Dowker, 2015). Malgré tout, l'espéranto a une régularité qui peut permettre d'appréhender plus directement le monde des nombres en ayant une relation plus directe entre les chiffres (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), les nombres (34, 19, 290, ...) et la manière de les exprimer. Notre système de numération est dite numération par position. Pour bien comprendre le système de numération par position, prenons un l'exemple des chiffres romains, qui n'en est pas. Chez les romains, chaque nombre a une valeur propre et ne dépend pas (ou faiblement) de sa position. I vaut un, V cinq, IV, quatre, X vaut dix, C vaut cent, M vaut mille,.... Donc MCIV se lira mille cent quatre. Il faut donc une grande quantité de chiffres pour représenter les nombres. Dans notre système de numération par position, nous ne possédons que 10 chiffres (de 0 à 9) pouvant représenter tous les nombres, grâce au fait que la position du chiffre donne sa valeur. Un chiffre en première position aura une valeur unité, en deuxième représentera les dizaines, en troisième, les centaines et ainsi de suite. Le nombre mille cent quatre s'écrit donc 1104 avec ce système, avec un millier, une centaine et quatre unités. Cet apprentissage n'est pas aisé pour l'enfant et l'irrégularité de la langue ne l'aidera pas. Pour un enfant en début de scolarité, il est difficile de comprendre que *douze* représente une dizaine et deux unités, *vingt-et-un* représente deux dizaines avec une unité et ne parlons pas de 93, qui se prononce *quatre-vingt-treize* ou *nonante-trois*.

En annexe 10.4, est représenté un jeu inédit de construction de nombres en espéranto permettant d'illustrer comment l'acquisition de la logique mathématique peut être facilitée avec l'espéranto. En imprimant les deux pages représentées et en découpant les éléments de l'annexe comme représenté à la figure 8(a), il suffit de disposer les chiffres découpés

sur la plate-forme de lecture représenté avec les cases vides nommées *cent*, *dek*, *mil*, ...et fléchées afin de guider la lecture. Avec l'aide de l'espéranto et de ce petit jeu simple, cette compréhension devient plus facile. Avec l'exemple donné, 12591, exprimé en français, il est difficile de comprendre la valeur réelle de chacune de ses parties. Or, prononcé en espéranto, la valeur des parties du nombres devient apparent. *dek dumil-kvincent-naŭdekunu*. Le jeune élève comprendra qu'il y a douze milliers (*dek dumil*) ou neuf dizaines (*naŭdek*).

FIG. 8 : (a) Découpage du jeux de nombres présenté à l'annexe 10.4, page X. (b) Exemple de lecture d'un nombre en espéranto. Les noms des chiffres est noté sous le chiffre. S'il est entre parenthèse, il faut le prononcer que si la dernière ligne est vide (donc uniquement s'il est à la position unité, en dernière position). S'il est barré, il ne se prononce jamais. Sinon, il se prononce toujours tel quel. Le nombre 12591 se prononce donc *dek-du-mil-kvin-cent-naŭdek-unu*

Finalement, si l'on s'intéresse plus spécifiquement aux élèves bilingues, des études semblent montrer que le bilinguisme aurait des effets favorables sur les processus cognitifs en permettant aux élèves d'avoir un meilleur contrôle de l'attention, leur permettant d'être plus performant dans les tâches non verbales et d'être en contact avec des processus de pensée différentes (Ianco-Worrall, 1972 ; Bialystok, 2001). Ainsi, lorsqu'un élève monolingue est confronté à un problème, il l'abordera avec sa fenêtre culturelle. Un élève bilingue aura, lui, l'opportunité de regarder le même problème avec un regard pluriel, donnant ainsi une solution originale.

7.2.3 Influence générale

L'attrait à l'école (figure 9(a) et 9(b)) semble indiquer que le groupe espéranto est plus stable que le groupe contrôle. En effet, alors que la proportion d'élève se montrant fortement attiré par l'école est très élevée en début de semestre dans les deux groupes, elle

chute pour être moitié-moitié fortement et moyennement attiré dans le groupe contrôle et reste majoritairement fortement attiré dans le groupe ayant suivi les cours d'espéranto en fin de semestre. Cependant, l'utilité perçue de l'école chute dans les deux cas. Ce résultat est intéressant car il va à l'encontre de l'hypothèse de base voulant que l'espéranto agisse positivement sur la motivation des élèves. Comment peut-on être positivement motivé si notre sentiment d'utilité baisse ? C'est une question ouverte à laquelle je n'ai pas de réponse.

FIG. 9 : (a) et (b) Nombres d'élèves dans les groupes contrôle et espéranto se considérant comme fortement, faiblement et moyennement attirés par l'école. (c) et (d) Nombre d'élèves considérant l'école comme ayant une forte, moyenne et faible utilité. Forts : 4 et plus sur l'échelle EMMA ; moyens : entre 2 et 4 ; faibles : 2 et moins.

7.3 Influence sur l'état d'anxiété

Finalement, le dernier résultat sortant du questionnaire porte sur l'état d'anxiété des élèves (Figure 10).

Comme le montre la figure, qu'ils aient suivi les cours d'espéranto ou non, les élèves sont plus anxieux à la fin du semestre qu'au début. Les cours de sophrologie sont donc tout à fait indiqués pour les deux groupes, mais cela, bien que très intéressant à développer,

FIG. 10 : État d'anxiété mesuré en début et en fin de semestre chez le groupe d'élève contrôle et ayant suivi les cours d'espéranto. Nombres d'élèves dans les groupes contrôle et espéranto se considérant comme fortement, faiblement et moyennement anxieux. Forts : 4 et plus sur l'échelle EMMA ; moyens : entre 2 et 4 ; faibles : 2 et moins.

est un autre débat.

8 Discussion

Je déteste les discussions, elles vous font parfois changer d'avis.

Oscar Wilde

Le cours s'est déroulé durant 8 semaines, à raison de 45' par semaine. Les élèves, sélectionnés sur une base volontaire, ont été au nombre de 7 en début de semestre et de 5 à la fin. D'une manière générale, le fait que nous observions des valeurs de départ différentes entre le groupe contrôle et le groupe échantillon concernant la volonté et le sentiment de compétence en allemand doit nous rendre très prudent concernant les conclusions que nous pourrions tirer de cette seule expérience. De plus, l'échantillonnage du groupe contrôle effectué indépendamment est passé de 10 élèves en début de semestre à 21 élèves en fin de semestre. C'est pourquoi je me concentrerai surtout sur les variations entre le début et la fin du semestre, et que je m'attarderai plus longuement sur une mise en perspective en considérant les expériences préalables, ayant pris en compte un plus grand nombre d'élèves et avec une méthodologie plus adaptée.

Nous avons ainsi vu, par les résultats d'études diverses que les élèves ayant appris l'espéranto sont, de manière générale, plus performants dans les langues. Notre hypothèse de départ était que cette augmentation de performance a une source motivationnelle. Comment l'apprentissage de l'espéranto peut améliorer la motivation des élèves ? Lors de l'introduction, nous avons défini la motivation comme étant une force qui provoque (a) le développement d'un comportement, (b) l'orientation du comportement (attirance ou rejet), (c) l'intensité de la mobilisation énergétique, émotion, attention, (d) la persistance du comportement dans le temps. L'apprentissage de l'espéranto peut-il influencer sur l'une ou l'autre de ses sources ?

Mes cours de Physique m'ont appris que pour toute force, plus la quantité d'énergie nécessaire à un mouvement donné sera faible, plus le résultat sera efficace. On disait d'un tel système qu'il a un rendement élevé. Une des caractéristique importante de la motivation est donc l'intensité énergétique nécessaire à l'obtention d'un résultat. En effet, plus l'énergie à mobiliser sera faible, plus la motivation sera grande. L'espéranto permet-il de diminuer l'énergie nécessaire à effectuer une tâche ? Cela semble peu probable,

et pourtant. Prenons un exemple de tâche simple : trouver l'adjectif correspondant à un substantif. Si on compte le temps nécessaire à effectuer l'exercice, cela donnera une approximation réaliste de l'énergie mobilisée durant la tâche (Piron, 1994, p. 180). Je vous propose donc, chère lectrice, cher lecteur, de tester par vous-même en effectuant le petit exercice qui suit.

Exercice en français

Objectif : Mesurer le temps nécessaire pour trouver l'adjectif correspondant à ces substantifs.

frère ; ami ; oncle ; chien ; chat ; mouton ; soleil ; étoile ; parole ; aide ; main ; oreille ; évêque ; île ; ville ; eau ; feu ; armée ; art ; oiseau ; rêve ; argent (sonnant et trébuchant)

Si vous les avez tous trouvés¹, je vous félicite. Personnellement, « oncle », « mouton » et « évêque » ont mis en évidence mon ignorance. En mesurant la moyenne du temps nécessaire pour trouver les adjectifs correspondant à ces 22 substantifs nous avons une indication de la dépense énergétique nécessaire. Dans son ouvrage, Piron (1994) indique qu'il a mesuré un temps moyen de 2.85 secondes par mots pour trouver l'adjectif correspondant.

Que se passe-t-il lorsque l'on passe à l'espéranto ? Une particularité de l'espéranto est de s'organiser autour de concepts et de définir la fonction de ces concepts à l'aide d'affixes. Par exemple le concept de frère s'exprime par la racine *frat-*. La fonction de substantif s'obtient en y ajoutant le suffixe *-o*. *frato* sera donc le substantif « frère ». La fonction d'adjectif s'obtient en y ajoutant le suffixe *-a*. L'adjectif « fraternel » s'exprimera donc par *frata*. Il s'ensuit que de trouver l'adjectif correspondant à un substantif particulier n'est pas une affaire de mémoire, mais de logique. Reprenons notre exemple précédent pour l'effectuer en espéranto. Je vous invite à vous chronométrer et comparer le résultat entre votre langue maternelle et l'espéranto que vous découvrez actuellement.

¹réponse : fraternel ; amical ; avunculaire ; canin ; félin ; ovin ; solaire ; stellaire ; oral ; auxiliaire ; manuel ; auriculaire ; épiscopal ; insulaire ; urbain ; aquatique/aqueux/hydrique ; igné/ardent ; militaire ; artistique ; ornithologique ; onirique ; pécuniaire

Exercice en espéranto

Objectif : Mesurer le temps nécessaire pour trouver l'adjectif correspondant à ces substantifs.

frato ; amiko ; onklo ; hundo ; kato ; ŝafo ; suno ; stelo ; parolo ; helpo ; mano ; orelo ; episkopo ; insulo ; urbo ; akvo ; fajro ; armeo ; arto ; birdo ; sonĝo ; mono.

Comme la règle est immuable, il suffit de substituer le *-o* final par un *-a*. L'exercice est donc beaucoup plus rapide, 0.58 secondes par mots selon Piron (1994) et vous ? L'apprentissage de l'espéranto demandera donc moins d'énergie que l'apprentissage de n'importe quelle autre langue. L'espéranto étant entièrement organisée de cette manière, la mémoire sera moins sollicitée dans l'apprentissage du vocabulaire privilégiant le sens et la logique. Lors de l'usage de cette langue, l'intensité de la mobilisation énergétique en sera donc diminuée par rapport à d'autres langues. La compétence des élèves en espéranto sera vite haute à l'instar de la contrôlabilité de son apprentissage. La troisième variable de la motivation, la valeur, est indépendante. Cependant, le contact avec l'espéranto permet de rendre conscient le fonctionnement des langues, donc de travailler l'aspect métalinguistique. Or, nous avons vu que le travail sur la dimension métalinguistique permet d'augmenter la contrôlabilité et la valeur de la discipline étudiée (Gombert, 1996). Il est donc fort probable que la valeur attribuée sera élevée. Mais à l'inverse, comme l'espéranto n'est pas présent médiatiquement, sa valeur pourrait être inexistante a priori. L'enseignant aura donc une grande responsabilité afin travailler cette dimension. Il existe un risque car beaucoup d'espérantophones attribuent une valeur utopique à l'espéranto dans laquelle les élèves peuvent ne pas se reconnaître. La problématique de l'image de l'espéranto a été largement étudiée en ce qui concerne la vision extérieure de l'espéranto, mais aussi de l'intérieur (Zaki, 2015). Ce dernier travail met en évidence un espérantisme traditionnel de la neutralité, de la paix, de la justice linguistique et sociale et du respect de la personne humaine. Les élèves seront-ils sensibles à ces valeurs ou d'autres pourraient-elle être mises en évidence ?

Nous avons ici trouvé l'explication de la facilité d'apprentissage de l'espéranto, mais pas de l'augmentation des performances dans les autres langues.

Dans la revue des études préalables la plus récente sur l'introduction de l'espéranto dans les classes, Rao (2014) fait le point sur les avantages de l'espéranto pour les élèves

en concluant que « toutes ces études nous mènent à penser qu'il y a un faisceau d'indices indiquant que l'espéranto est une ressource de valeur afin de promouvoir l'apprentissage des langues et le multilinguisme ».

Une explication de cette valeur attribuée à l'espéranto est basée sur la métalinguistique. La métalinguistique est la connaissance explicite ou la capacité de parler et de réfléchir sur le langage. La conscience métalinguistique peut être divisée en conscience et connaissance des sons, des mots et de la grammaire. Un enfant capable de séparer les syllabes ou de déterminer si une phrase est grammaticalement correcte montre des signes de connaissances métalinguistiques (Gombert, 1996).

Vygotsky a le premier proposé que les élèves bilingues ont une conscience métalinguistique (le terme n'est apparu que plus tard) plus élevée que les autres élèves (Vygotsky, 1964), intuition encore confirmée à ce jour (De Angelis, Jessner, & Kresić, 2015 ; Hofer & Jessner, 2016). Plus récemment, des recherches ont montrés que l'acquisition de connaissances explicites sur la langue permet de favoriser les apprentissages. Or, nous l'avons vu, par sa régularité et sa transparence, l'espéranto possède la qualité d'augmenter la connaissance et la compréhension du langage et donc d'augmenter les connaissances métalinguistiques (Finger, 2001). Ainsi, l'espéranto possède un effet propédeutique plus marqué que les langues ethniques. Comme l'espéranto rend visible la nature et la fonction des mots, il est crucial de poser clairement le statut de l'erreur dans les classes. En effet, si l'erreur est prise comme un "raté de l'apprentissage", un phénomène à proscrire, l'élève n'ayant pas acquis la notion de substantif, d'adjectif ou de complément d'objet sera poussé à se faire discret. Cependant, si l'erreur est prise comme un révélateur de l'état actuel de connaissance de l'élève, elle pourra être utilisée par l'enseignant afin de guider les élèves (Jean-Pierre, 1997 ; Reuter, 1979).

Outre les effets sur la motivation tels que décrit plus haut, la confiance qu'ont acquis les élèves lors de l'expérimentation de la réussite dans l'apprentissage d'une langue étrangère est aussi un levier motivationnel. En effet, un élève ayant des difficultés en langue, se rendant compte, par l'apprentissage de l'espéranto, qu'il est capable d'apprendre une autre langue, voit sa confiance en soi augmenter. Que cette confiance influe sur son attitude face à l'apprentissage des langues en générale est fort probable.

8.1 Application

La théorie de la variation dit en substance qu’*”il n’y a pas d’apprentissage sans discernement, et qu’il n’y a pas de discernement sans variation”* (Marton & Trigwell, 2000). L’espéranto peut se présenter ainsi comme un outil permettant de mettre en place de façon efficace une pratique faisant varier, l’un après l’autre, de manière transparente, claire et régulière les différentes notions linguistiques. Durant l’apprentissage de l’espéranto des notions linguistiques peuvent être apprises ou consolidées. Afin de s’en convaincre, nous étudions ici quelques notions pouvant être étudiées grâce à l’espéranto, accompagnés d’exemples pratiques.

Exemple 1

Objectif : Reconnaître un substantif d’un adjectif.

Donnée : Trouver la bonne terminaison (-o ou -a).

Indication : les noms se terminent par -o et les adjectifs par -a.

- La kat___
- La rug___ pom___
- La grand___ person___
- La person___ grand___

Solutions : La kato ; La ruga pomo ; La granda persono ; La persono granda

Exemple 2

Objectif : Reconnaître un adverbe

Donnée : Trouver les bonnes terminaisons

Indication : Les adverbes se terminent par -e, les noms par -o et les adjectifs par -a.

- Mi manĝas rapid___
- Mi estas grand___
- Li rapid___ kuras

Solutions : Mi manĝas rapide ; Mi estas granda ; Li rapide kuras

L'avantage des exercices des deux premiers exemples est de rendre visible dans le langage la nature des mots. Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'entendre des enseignants d'allemand se plaindre d'élèves oubliant systématiquement la majuscule au début des noms. Est-ce réellement un oubli ou ces élèves n'ont simplement pas intégré la notion de substantif ? Dans l'apprentissage classique, l'élève est confronté pour la première fois à la visibilité de cette fonction. Malheureusement, la nature de substantif n'est visible qu'à l'écrit en allemand. Cet exercice permet de rendre visible cette notion et de mettre en évidence ce genre de lacunes à l'oral et à l'écrit.

Exemple 3

Objectif : Reconnaître un complément d'objet direct et expérimenter l'accusatif.

Donnée : Trouver la bonne terminaison.

Indication : Si l'on est en présence d'un complément d'objet direct, la terminaison *-n* s'applique.

- Mi mangas la pomo___
- La granda___ persono___ manĝas la malgranda___ pomo___

Solutions : Mi manĝas la pomon ; La granda persono manĝas la malgrandan pomon.

Exemple 4

Objectif : Comprendre la notion d'accusatif dans le cas d'un mouvement.

Données : Expliquer la différence entre

- *"Mi marŝas urbe."* et *"Mi marŝas urban."*
- *"La kato saltas sur la tablo."* et *"La kato saltas sur la tablon."*

Solutions : Dans les deux cas, la première phrase n'est pas à l'accusatif, donc il ne traduit pas de mouvement. Je suis en ville et je marche. Le chat est sur la table et saute. Dans la deuxième phrase l'accusatif appliqué au complément d'objet indirect traduit un changement. Je suis hors de la ville et j'y vais. Le chat est par-terre et saute sur la table.

Lors de ces deux exemples (3 et 4) l'élève affronte l'apprentissage tant redouté des cas. Dans l'apprentissage classique, les élèves sont confrontés à une complexité élevée en combinant la distinction entre le nominatif, le datif et l'accusatif avec le genre (masculin,

féminin, neutre) et la déclinaison selon le genre et le cas. En permettant à l'élève de séquencer en plusieurs étapes cette découverte, on lui permet de mieux consolider chacune d'entre elle. Grâce à l'espéranto, il ne sera pas ainsi confronté uniquement à reconnaître le cas en appliquant une règle immuable (ajouter un -n à la fin des mots déclinés à l'accusatif). De cette manière, lorsqu'il apprendra les cas en allemand, il se trouvera en terrain connu et sera confronté à la difficulté supplémentaire de la déclinaison en fonction du genre.

Exemple 5

Objectif : Créativité, compréhension de définitions de mots dans la langue source, recherche dans un dictionnaire, un lexique.

Donnée : Traduire « merveilleux » et « destrier » en espéranto en combinant la liste de racines et d'affixes fournies.

Indication : Fournir une liste de racine et d'affixe permettant de construire le mot.

Solution : *mirinda* pour « merveilleux » et *batalĉevalo* pour « destrier » (une autre solution logique peut être juste).

Explication : L'espéranto permet une liberté totale pour la création de mots. Toutes les combinaisons sont possibles, si l'on respecte les quelques règles existantes. Ici, il faudra chercher la définition du mot et la comprendre pour être capable d'en construire le mot en espéranto. L'avantage est que la compréhension est nécessaire, un élève ayant appris par cœur la définition sans l'avoir comprise ne sera pas capable de trouver le bon mot. On peut donc mettre à disposition un dictionnaire dans la langue source (ici le français) et un lexique espéranto plus ou moins étoffé selon le niveau de l'élève. La solution à la traduction de « merveilleux » pourrait être *mirinda* qui signifie, littéralement « qui suscite (-ind-) l'émerveillement (mir-) ».

Exemple 6

Objectif : Travailler la notion d'antonyme.

Données : Traduire les couples de mots.

- granda / malgranda
- chaud / froid
- long / court

Solution : grand / petit ; varma / malvarma ; longa / mallonga

Exemple 7

Objectif : Travailler la notion d'antonyme

Données : Traduire en espéranto et regrouper logiquement les mots suivants. Quelle est la logique de groupement que vous avez trouvé ?

petit / chaud / sec / grand / gauche / ouvrir / humide / froid / droite / fermer

Solutions : granda/malgranda ; seka/malseka ; fermi/malfermi ; dekstra/maldextra ; varma/malvarma. Nous avons groupé les mots qui sont contraires / antonymes.

Explication : La notion d'antonyme est rendue visible grâce au préfixe *mal-*. Un autre exemple, utilisé en classe (page VIII) permet de faire le lien entre ce préfixe et ceux habituellement utilisés en français et en allemand. Cela permet de faire le lien entre les langues et de rendre visible la notion d'antonymes pour ensuite le généraliser.

Exemple 8

Objectif : Travailler la logique et la notion de grandeur.

Donnée : Traduire et mettre dans l'ordre croissant.

- rire, sourire, rire aux éclats
- Réponse : _____
- petit, énorme, grand, minuscule
- Réponse : _____

Solution : 1) rideti, ridi, ridegi pour sourire, rire, rire aux éclats 2) malgrandega,

malgranda, granda, grandega pour minuscule, petit, grand, énorme.

Exemple 9

Objectif : Expérimenter la différence de position des mots dans une langue étrangère.

Donnée : Traduire *Il dit que tu as mangé des pommes*

- Littéralement (en gardant l'ordre des mots)
- 1) _____
- En mettant le verbe *manĝis* à la fin
- 2) _____

Solution : 1) *li diris ke vi mangis pomojn.* 2) *Li diris ke vi pomojn manĝis.*

Exemple 10

Objectif : Expérimenter la différence de position des mots dans une langue étrangère.

Donnée : Découvrez d'où vient la personne ayant écrit les phrases suivantes et expliquer pourquoi :

- *Li diris ke vi mangis pomojn.* Langue maternelle : _____
- *Li diris ke vi pomojn manĝi.* Langue maternelle : _____

Solution : 1) Francophone ; 2) Germanophone. La position du verbe "manĝis" donne l'information.

Explication : Une des difficultés dans l'apprentissage d'une langue est la différence de position des mots. L'espéranto permet d'exercer cette plasticité chez les élèves. Le passage de la première à la deuxième traduction permet ainsi de s'approcher de la structure allemande. En espéranto, les deux formes sont correctes. Placer le mot *pomojn* avant le verbe met en évidence que ce sont des pommes qu'il a mangées et pas autre chose. Notez que la présence du *-n* indique sans équivoque que *pomojn* est complément du verbe et non sujet.

8.2 Effet secondaire

Un effet secondaire est un résultat non recherché initialement, qui peut être positif, neutre ou néfaste.

Plusieurs études montrent que les élèves bilingues ont un développement plus précoce de la pensée abstraite (Diaz, 1983). L'espéranto étant une langue facile à apprendre, plus d'élèves pourront faire cette expérience du bilinguisme et bénéficier de cet avantage.

Dans son rapport de 1922, la Société des Nations a conclu que l'espéranto « possède des qualités de précision, de clarté et de facilité requise pour une langue auxiliaire » (traduction libre, annexe A (League of Nations, 1922)). Cette particularité permet de s'adapter au plus près de la langue source. De cette manière, un exercice de traduction d'une langue source (fr, all, en) vers l'espéranto peut permettre d'évaluer plus finement la compréhension de l'élève plutôt que sa capacité à apprendre par cœur une liste de vocabulaire. La disponibilité de livres bilingue allemand-espéranto ou anglais-espéranto permettrait ainsi d'étudier plus aisément la finesse de ces langues. Malheureusement, je n'ai à ce jour pas trouvé d'édition bilingues. Cependant, il existe des traductions d'ouvrages disponibles librement sur internet² permettant ce type d'approche.

Il existe un effet secondaire de l'apprentissage de l'espéranto qu'il serait intéressant de mettre en évidence. L'espéranto serait appris très rapidement par les enseignants (Grin, 2005, p. 99). De par le nombre d'heures d'espéranto à dispenser, un enseignant ne peut enseigner que cette branche. Il s'agira donc d'enseignants hybrides : français – espéranto, allemand – espéranto, anglais – espéranto. Loin d'être un désavantage, cette situation pourrait non seulement être bénéfique, mais serait à privilégier. En effet, réunis dans le groupe des enseignants d'espéranto, toutes les disciplines linguistiques seraient représentées. Ce serait un lieu d'échange de connaissances, un laboratoire d'idées apt à briser les frontières disciplinaires qui séparent le français, l'allemand, l'anglais, le latin, le grec, le patois (qui revient à la mode). Cet effet secondaire serait idéal d'une part par le mélange de compétences et des points de vue qu'il procure, mais aussi par sa multiplicité car il serait présent dans tous les établissements scolaires dispensant ces cours. La valeur

²Nous trouverons ainsi des livres traduits de l'allemand, du français ou de l'anglais : <http://i-espero.info/elsutaro/esperantaj-libroj>, de culture chinoise : <http://www.elerno.cn/elibro/elibro.htm> ou de sciences et techniques <http://www.eventoj.hu/steb/>.

propédeutique de l'espéranto serait ainsi utilisée pour les réunir dans une pratique commune. L'élève serait ainsi gagnant en voyant que ces différentes disciplines se rejoignent en certains points et que des compétences acquises dans l'une peut être utile dans l'autre.

9 Conclusion

*Ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes puisse changer le monde.
En réalité c'est toujours ce qui s'est passé*

Margaret Mead

Comme préambule à la conclusion de ce mémoire, je voudrais citer Piron (1994, p. 6), interprète de chinois, d'anglais, de russe et d'espagnol à l'ONU :

”Nous avons organisé de par le monde un enseignement scolaire des langues dans lequel nous investissons, année après année, des capitaux énormes. On a vu s'édifier là un système d'enseignement qui, à un prix de revient d'une ampleur défiant toute imagination, produit un nombre insignifiant de polyglottes. La communication internationale, dans bien des situations, ne fonctionne pas ; là où elle fonctionne (de façon médiocre), elle consomme des montants effarants, injectés dans la traduction, l'interprétation simultanée, le secrétariat multilingue et la reproduction d'ouvrages et de documents dans des dizaines et des dizaines de langues.”

Bien que l'idée derrière cette citation est de changer radicalement l'organisation de la communication internationale, actuellement centrée sur les traducteurs et l'utilisation de l'anglais, elle pointe sur un problème de base qu'il est important de souligner. Ce problème est, au moment de l'écriture de ce mémoire, particulièrement médiatisé en Suisse. En effet, l'efficacité de l'apprentissage des langues est très discutée. On se rend compte qu'une quantité de moyens financiers et humains aboutit à un résultat qui n'est pas satisfaisant. En Suisse alémanique, certains cantons discutent de l'importance d'introduire en premier lieu le français ou l'anglais à l'école. Il est donc important de signaler qu'il y a consensus sur le but à atteindre, soit d'acquérir un niveau suffisant dans la seconde langue nationale et l'anglais, mais cependant débat sur les moyens à mettre en œuvre afin d'atteindre ce but.

Il peut sembler absurde que l'introduction d'une langue supplémentaire puisse aider à résoudre ce problème. En effet, on peut rétorquer que l'on a déjà assez à faire avec

les trois langues que sont la langue maternelle, la deuxième langue nationale et l'anglais. C'est sans compter sur l'effet propédeutique des langues. Il est commun d'affirmer que chaque langue apprise facilite l'apprentissage d'une langue supplémentaire. Durant ce mémoire, j'espère avoir apporté les éléments nécessaires pour convaincre que l'espéranto a un pouvoir pédagogique qu'aucune langue ethnique ne peut avoir. De part sa régularité, sa contrôlabilité et l'aspect agglomérant de son vocabulaire, il est apte à prendre les élèves par la main afin de mettre le pied dans le monde fantastique de l'exploration d'une langue étrangère. La confiance que l'élève aura acquis par l'apprentissage de l'espéranto lui permettra d'affronter les difficultés rencontrées lors de la découverte de l'allemand, de l'anglais ou du français. Il ne se dira pas : "Ça sert à rien, je suis nul en langues.", car il aura eu l'expérience de la réussite. Au pire il se dira "Je suis nul en allemand.", laissant la porte ouverte aux autres langues, au mieux "L'allemand est difficile, mais j'y suis arrivé avec l'espéranto, je dois y arriver avec l'allemand.", mais pour cela, il faudra un accompagnement adéquat par le corps enseignant.

L'espéranto n'est pas une baguette magique qui rendra tous les élèves excellent dans l'apprentissage des langues. Cependant, il peut devenir un outil, un levier puissant, qui, bien utilisé par le corps enseignant, permettra à tous les élèves d'avoir pu, au moins une fois, se sentir à l'aise avec les langues. Les connaissances métalinguistiques qu'ils auront développées et conscientisées à l'aide de leurs professeurs pourront être mis à profit dans toutes langues qu'ils vont rencontrer.

Ce n'est donc pas l'espéranto en tant que tel qui est intéressant à introduire dans les classes, mais plutôt une langue régulière et transparente. La régularité grammaticale et lexicale permet aux élèves de pratiquer en toute liberté les théories linguistiques. La transparence leur permet de se familiariser avec la fonction des mots (adjectif, verbes, temps, pluriels, ...). L'espéranto est intéressant car il s'agit de la langue construite ayant eu le plus de succès, elle est activement parlée et possède une culture propre. Ces dimensions permettent d'augmenter la valeur perçue par les élèves ainsi que d'assurer son efficacité.

Quantités d'études préalables ont démontrés une amélioration significative des compétences linguistiques chez les élèves ayant appris (Fisher, 1921 ; Halloran, 1952 ; Selten & H. Frank, 2005 ; Bishop, 1997 ; Fonseca-Greber & Reagan, 2008 ; Rao, 2014). Il ne faut donc pas voir l'espéranto comme un remplaçant de langues ethniques ou de langues étran-

gères à l'école, ni comme un danger pour la diversité linguistique. Il faut cependant le voir comme un catalyseur facilitant l'apprentissage des langues. En chimie, lorsqu'on ajoute un catalyseur à une réaction, loin de perturber le système en le complexifiant, on accélère la réaction en abaissant l'énergie d'activation. L'espéranto aussi abaisse l'énergie dont a besoin l'élève pour appréhender la complexité linguistique.

Références

- Berger, J.-L. & Büchel, F. (2012, June 15). Métacognition et croyances motivationnelles : un mariage de raison. *Revue française de pédagogie. Recherches en éducation*, (179), 95–128.
- Bialystok, E. (2001). *Bilingualism in development : language, literacy, and cognition*. Cambridge University Press.
- Bishop, A. J. (1997). *Ekparoli project report 1994 - 1997*. Faculty of Education, Monash University. Clayton, Victoria Australia,
- Blanke, D. (2003). Interlinguistics and esperanto studies : paths to the scholarly literature. *Language problems & language planning*, 27(2), 155–192.
- Boris, K. (2005). *Vojaĝo en esperanto-lando*. Universala Esperanto-asocio.
- CIIP. (2012). Plan d'étude romand - langues - allemand [Plan d'étude romand - langues - allemand]. Retrieved October 22, 2016, from <http://www.plandetudes.ch/web/guest/allemand>
- De Angelis, G., Jessner, U., & Kresić, M. (2015). Crosslinguistic influence and meta-linguistic awareness research : new evidence and future challenges. *Crosslinguistic Influence and Crosslinguistic Interaction in Multilingual Language Learning*, 253.
- Diaz, R. M. (1983). Thought and two languages : the impact of bilingualism on cognitive development. *Review of Research in Education*, 10, 23–54.
- Dweck, C. S. (1986). Motivational processes affecting learning. *American psychologist*, 41(10), 1040.
- Eaton, H. S. (1927). The educational value of an artificial language. *The Modern Language Journal*, 12(2), 87–94.
- Facebook. (2016). Esperanto [Facebook]. Retrieved November 21, 2016, from <https://www.facebook.com/pages/Esperanto/112347282113529>
- Fenouillet, F. (2012). *Les théories de la motivation*. Dunod.
- Finger, B. (2001). The propedeutic effect of esperanto : can a planned language facilitate third language acquisition ? In *Looking beyond second language acquisition : studies in tri- and multilingualism* (pp. 53–61). Jasone Cenoz / Britta Hufeisen / Ulrike Jessner (eds.)
- First, E. (2016). *EF english proficiency index 2016* (No. 6).

- Fisher, A. (1921). Modern languages by way of esperanto. *Modern Languages*, 2, 19–182.
- Fonseca-Greber, B. & Reagan, T. (2008, January). Developing k-16 student standards for language learning : a critical examination of the case of esperanto. *Critical Inquiry in Language Studies*, 5(1), 44–63.
- Forestier, C. (2005, October). *Avis du haut conseil de l'évaluation de l'école : l'enseignement des langues étrangères comme politique publique* (Avis No. 19). Haut Conseil de l'évaluation de l'école. Paris.
- Gombert, J.-É. (1996, December 31). Activités métalinguistiques et acquisition d'une langue. *Acquisition et interaction en langue étrangère*, (8), 41–55.
- Grbec, P. (2015). Instruado per Duolingo en Slovenio. *IPR*, 15(4), 23–25.
- Grin, F. (2005). *L'enseignement des langues étrangères comme politique publique* (No. 19).
- Gurtner, J.-L., Gorga, A., Monnard, I., & Ntamakiliro, L. (2001). Évolution de diverses composantes de la motivation pour le travail scolaire au cours de l'adolescence. *Brève synthèse à l'intention des autorités scolaires et des enseignants. Décembre, Département des sciences de l'éducation, Université de Fribourg, Suisse (www.unifr.ch/ipg/motivation.htm)*.
- Halloran, J. H. (1952). A four year experiment in esperanto as an introduction to french. *British Journal of Educational Psychology*, 22(3), 200–204.
- Hofer, B. & Jessner, U. (2016). Multilingualism at the primary level in south tyrol : how does multilingual education affect young learners' metalinguistic awareness and proficiency in l1, l2 and l3? *The Language Learning Journal*, 1–12.
- Hutterli, S., Bleichenbacher, L., Kuster, W., Lambelet, A., & Schär, R. (2014, January 6). Forum 2013. FORUM LANGUES 2013 l'a pprentissage des langues au degré primaire et le passage au degré secondaire i comment soutenir concrètement la mise en œuvre maintenant que les conditions structurel les sont en place? rapport faisant suite au forum l angues du 8 novembre 2013. Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP).
- Ianco-Worrall, A. D. (1972). Bilingualism and cognitive development. *Child Development*, 43(4), 1390–1400.
- Jean-Pierre, A. (1997). L'erreur, un outil pour enseigner. *Paris, ESF*.
- Joguin, J. (2003, November 1). *Parlons espéranto* (Édition : 2e éd. rev. et corr). Paris ; Montréal ; Budapest etc : Editions L'Harmattan.

- League of Nations. (1922). *Esperanto as an international auxiliary language. report of the general secretariat of the league of nations adopted by the third assembly, 1922*. Paris, Impr. des Presses universitaires de France.
- Lieury, A. & Fenouillet, F. (2013, June 5). *Motivation et réussite scolaire - 3ème édition* (3e édition). Paris : Dunod.
- Mark, W. & Dowker, A. (2015, February 26). Linguistic influence on mathematical development is specific rather than pervasive : revisiting the chinese number advantage in chinese and english children. *Front Psychol*, 6.
- Marton, F. & Trigwell, K. (2000, November 1). Variatio est mater studiorum. *Higher Education Research & Development*, 19(3), 381–395.
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396.
- Maxwell, D. (1988, February). On the acquisition of esperanto. *Studies in Second Language Acquisition*, 10(1), 51–61.
- Ntamakiliro, L., Monnard, I., & Gurtner, J.-L. (2000). Mesure de la motivation scolaire des adolescents : construction et validation de trois échelles complémentaires. *L'orientation scolaire et professionnelle*, 29(4), 673–693.
- Pintrich, P. R. (2000). Multiple goals, multiple pathways : the role of goal orientation in learning and achievement. *Journal of educational psychology*, 92(3), 544.
- Piron, C. (1994, January 1). *Le défi des langues : du gâchis au bons sens*. Paris : Editions L'Harmattan.
- Rao, A. G. (2014, January). What esperanto offers language teacher. *Language and Language Teaching*, 3(2), 1–5.
- Reuter, Y. (1979). Pour une autre pratique de l'erreur. *Pratiques*, 44.
- Roduit, C. (2014). *Intégration scolaire : l'espoir de l'espéranto*. Haute école pédagogique du canton de Vaud.
- Selten, R. & Frank, H. (2005). *Für zweisprachigkeit in europa : argumente und dokumente*. IFB Verlag.
- Selten, R. & Frank, H. G. (2005, August 1). *Por dulingveco en europa / für zweisprachigkeit in europa : argumentoj koj dokumentoj / argumente und dokumente* (1st ed.). Paderborn : Institut f. Kybernetik.

- Smith, C. (2016). Duolingo : course status [Duolingo]. Retrieved October 3, 2016, from <https://incubator.duolingo.com/courses/eo/en/status>
- Tellier, A. & Roehr-Brackin, K. (2013). The development of language learning aptitude and metalinguistic awareness in primary-school children : a classroom study.
- Tonkin, H. (1987). One hundred years of esperanto : a survey. *Language Problems & Language Planning*, 11(3), 264–282.
- Viau, R. (2002). La motivation des élèves en difficulté d'apprentissage : une problématique particulière pour des modes d'intervention adaptés. *Ministère de l'Éducation Nationale, de la formation Professionnelle et des Sports. Luxembourg*.
- Vygotsky, L. S. (1964). Thought and language. *Annals of Dyslexia*, 14(1), 97–98.
- Wandel, A. (2015). How many people speak esperanto? esperanto on the web. *Interdisciplinary Description of Complex Systems*, 13(2), 318–321.
- Zaki, E.N. (2015). *Quelle image pour l'espéranto? : regard sur l'image à travers les principales positions idéologiques du mouvement en europe* (Doctoral dissertation, University of Geneva).

10 Appendix

10.1 Questionnaire

Questionnaire

p.1

1. Ce qu'on fait à l'école me plaît.	Pas du tout						Tout à fait
		1	2	3	4	5	6
2. Par rapport à la moyenne de ta classe en mathématiques, où est-ce que tu te situes ?	Beaucoup plus bas						Beaucoup plus haut
		1	2	3	4	5	6
3. Quelle est l'utilité du allemand pour ton avenir ?	Très faible						Très grande
		1	2	3	4	5	6
4. Par rapport à la moyenne de ta classe en allemand, où est-ce que tu te situes ?	Beaucoup plus bas						Beaucoup plus haut
		1	2	3	4	5	6
5. Combien d'efforts es-tu prêt-e à consacrer aux mathématiques ?	Très peu						Beaucoup
		1	2	3	4	5	6
6. Je suis prêt-e à travailler dur en allemand.	Pas du tout						Tout à fait
		1	2	3	4	5	6
7. Je me fais du souci pour les contrôles de mathématiques.	Jamais						Toujours
		1	2	3	4	5	6
8. Comment juges-tu tes aptitudes en mathématiques ?	Très faible						Très grande
		1	2	3	4	5	6
9. Combien de temps es-tu prêt-e à consacrer au allemand ?	Très peu						Beaucoup
		1	2	3	4	5	6
10. Il est important de réussir en mathématiques.	Pas du tout						Tout à fait
		1	2	3	4	5	6
11. Je trouve que je suis bon-ne en allemand.	Pas du tout						Tout à fait
		1	2	3	4	5	6
12. Je passe volontiers beaucoup de temps sur un problème de mathématiques.	Pas du tout						Tout à fait
		1	2	3	4	5	6
13. Il est nécessaire de réussir à l'école pour être heureux dans la vie.	Tout à fait faux						Tout à fait vrai
		1	2	3	4	5	6
14. Comment juges-tu tes aptitudes en allemand ?	Très faible						Très grande
		1	2	3	4	5	6

15. Combien de temps es-tu prêt-e à consacrer aux mathématiques ?	Très peu	1	2	3	4	5	6	Beaucoup
16. J'aime l'école.	Pas du tout	1	2	3	4	5	6	Tout à fait
17. J'ai des difficultés en mathématiques.	Pas du tout	1	2	3	4	5	6	Tout à fait
18. Ceux qui sont bons en allemand trouvent plus facilement un emploi	Tout à fait faux	1	2	3	4	5	6	Tout à fait vrai
19. Lorsqu'on fait un contrôle en allemand, j'ai peur de rater.	Jamais	1	2	3	4	5	6	Toujours
20. Combien d'efforts es-tu prêt-e à consacrer au allemand ?	Très peu	1	2	3	4	5	6	Beaucoup
21. J'ai du plaisir à l'école.	Jamais	1	2	3	4	5	6	Toujours
22. Je trouve que je suis bon-ne en mathématiques.	Pas du tout	1	2	3	4	5	6	Tout à fait
23. Pour avoir une place dans la société, il est important de réussir à l'école.	Tout à fait faux	1	2	3	4	5	6	Tout à fait vrai
24. J'ai des difficultés en allemand.	Jamais	1	2	3	4	5	6	Toujours
25. Ce que nous apprenons en classe est intéressant.	Pas du tout	1	2	3	4	5	6	Tout à fait
26. Pour trouver un emploi, il est important de bien réussir en mathématiques.	Tout à fait faux	1	2	3	4	5	6	Tout à fait vrai
27. Combien d'énergie es-tu prêt-e à consacrer au allemand ?	Très peu	1	2	3	4	5	6	Beaucoup
28. Est-ce que tu réussis bien les activités en mathématiques ?	Jamais	1	2	3	4	5	6	Toujours

29. Est-ce que tu réussis bien les activités en allemand ?	Jamais	1	2	3	4	5	6	Toujours
30. Je suis nerveux-se pendant les contrôles. Jamais	Jamais	1	2	3	4	5	6	Toujours
31. J'ai envie d'approfondir ce qu'on fait en mathématiques.	Jamais	1	2	3	4	5	6	Toujours

Table de spécification
Variables et codes utilisés

Code	En toutes lettres	Items
AE	Attrait de l'école	1, 16, 21, 25
SCM	Sentiment de compétence mathématiques	2, 8, 17, 22, 28
SCA	Sentiment de compétence allemand	4, 11, 14, 24, 29
VAM	Volonté d'apprendre mathématiques	5, 12, 15, 31
VAA	Volonté d'apprendre allemand	6, 9, 20, 27
UPE/M/A	Utilité perçue	13, 23,10, 26,3, 18
EAE/M/A	Etat d'anxiété	30, 7, 19

Attention : les items 17 (SCM) et 24 (SCF) doivent être recodés lors du dépouillement, c'est-à-dire que l'échelle doit être inversée (1 = 7, 2 = 6, etc.).

10.2 Conjugaison

La konjugacio

Prezenco : -as

	esti		être		sein		to be
mi	estas	je	suis	ich	bin	I	am
vi	estas	tu	es	du	bist	you	are
li / ŝi	estas	il / elle	est	er / sie / es	ist	he / she / it	is
ni	estas	nous	sommes	wir	sind	we	are
vi	estas	vous	êtes	ihr	seid	you	are
ili	estas	ils	sont	sie	sind	they	are

	havi		avoir		haben		to have
mi	havas	j'	ai	ich	habe	I	have
vi	havas	tu	as	du	hast	you	have
li / ŝi	havas	il / elle	a	er / sie / es	hat	he / she / it	has
ni	havas	nous	avons	wir	haben	we	have
vi	havas	vous	avez	ihr	habt	you	have
ili	havas	ils	ont	sie	haben	they	have

	manĝi		manger		essen		to eat
mi	manĝas	je	mange	ich	esse	I	eat
vi	manĝas	tu	manges	du	isst	you	eat
li / ŝi	manĝas	il / elle	mange	er / sie / es	isst	he / she / it	eats
ni	manĝas	nous	mangeons	wir	essen	we	eat
vi	manĝas	vous	mangez	ihr	esst	you	eat
ili	manĝas	ils	mangent	sie	essen	they	eat

Preterito : -is

	manĝi		manger		essen		to eat
mi	manĝis	je	mangeai	ich	ass	I	ate
vi	manĝis	tu	mangeais	du	asest	you	ate
li / ŝi	manĝis	il / elle	mangeait	er / sie / es	asst	he / she / it	ate
ni	manĝis	nous	mangions	wir	assen	we	ate
vi	manĝis	vous	mangiez	ihr	asst	you	ate
ili	manĝis	ils	mangeaient	sie	assen	they	ate

	trinki		boire		trinken		to drink
mi	trinkis	je	buvais	ich	trank	I	drank
vi	trinkis	tu	buvais	du	trankst	you	drank
li / ŝi	trinkis	il / elle	buvait	er / sie / es	trank	he / she / it	drank
ni	trinkis	nous	buvions	wir	tranken	we	drank
vi	trinkis	vous	buviez	ihr	trankt	you	drank
ili	trinkis	ils	buvaient	sie	tranken	they	drank

Futuro : -os

	manĝi		manger		essen		to eat
mi	manĝos	je	mangerai	ich	werde essen	I	will eat
vi	manĝos	tu	mangeras	du	wirst essen	you	will eat
li / ŝi	manĝos	il / elle	mangera	er / sie / es	wird essen	he / she / it	will eat
ni	manĝos	nous	mangerons	wir	werden essen	we	will eat
vi	manĝos	vous	mangerez	ihr	werdet essen	you	will eat
ili	manĝos	ils	mangeront	sie	werden essen	they	will eat

	fali	tomber	fallen	fall			
mi	falos	je	tomberai	ich	werde fallen	I	will fall
vi	falos	tu	tomberas	du	wirst fallen	you	will fall
li / ŝi	falos	il / elle	tombera	er / sie / es	wird fallen	he / she / it	will fall
ni	falos	nous	tomberons	wir	werden fallen	we	will fall
vi	falos	vous	tomberez	ihr	werdet fallen	you	will fall
ili	falos	ils	tomberont	sie	werden fallen	they	will fall

10.3 Exercices complémentaires

Les contraires

mal-

granda → malgranda bona → malbona

grand → petit bon → _____

fermi → _____ varma → _____

fermer → _____ _____ → froid

dekstra → _____

gauche → _____

Exemples en français (mal-)

Trouver des exemples de mots en français utilisant le suffixe « mal- » pour nommer un contraire.

adresse → maladresse

chance → malchance

Exemples en allemand (un-)

Trouver des exemples de mots en allemand utilisant le suffixe « un- » pour nommer un contraire.

geschickt / adroit / lerta → ungeschickt / maladroit / mallerta

bebaut / cultivé / klera → unbebaut / inculte / malklera

Traductions

Tri katoj kuŝas sur verda tablo → _____

Kvin elefantoj sidas sub granda arbo → _____

La tigro marŝas en la herbejo → _____

Kiom da katoj estas sub la tablo ? → _____

La granda, bruna leono sidas sur la granda, griza rektangulo

La malgranda, verda rano kuŝas sur la granda folio

Notes sur les nouveautés ou difficultés

Les couleurs :

verda :

nigra :

ruĝa :

griza :

flava :

blanka :

oranĝa :

roza :

blua :

10.4 Jeu mathématique

1 (unu)	2 du	3 tri	4 kvar	5 kvin	6 ses	7 sep	8 ok	9 naŭ	0 (nul)
1 (unu)	2 du	3 tri	4 kvar	5 kvin	6 ses	7 sep	8 ok	9 naŭ	0 (nul)
1 (unu)	2 du	3 tri	4 kvar	5 kvin	6 ses	7 sep	8 ok	9 naŭ	0 (nul)
1 (unu)	2 du	3 tri	4 kvar	5 kvin	6 ses	7 sep	8 ok	9 naŭ	0 (nul)
1 (unu)	2 du	3 tri	4 kvar	5 kvin	6 ses	7 sep	8 ok	9 naŭ	0 (nul)
1 (unu)	2 du	3 tri	4 kvar	5 kvin	6 ses	7 sep	8 ok	9 naŭ	0 (nul)
1 (unu)	2 du	3 tri	4 kvar	5 kvin	6 ses	7 sep	8 ok	9 naŭ	0 (nul)
1 (unu)	2 du	3 tri	4 kvar	5 kvin	6 ses	7 sep	8 ok	9 naŭ	0 (nul)
1 (unu)	2 du	3 tri	4 kvar	5 kvin	6 ses	7 sep	8 ok	9 naŭ	0 (nul)
1 (unu)	2 du	3 tri	4 kvar	5 kvin	6 ses	7 sep	8 ok	9 naŭ	0 (nul)
1 (unu)	2 du	3 tri	4 kvar	5 kvin	6 ses	7 sep	8 ok	9 naŭ	0 (nul)
1 (unu)	2 du	3 tri	4 kvar	5 kvin	6 ses	7 sep	8 ok	9 naŭ	0 (nul)
1 (unu)	2 du	3 tri	4 kvar	5 kvin	6 ses	7 sep	8 ok	9 naŭ	0 (nul)
1 (unu)	2 du	3 tri	4 kvar	5 kvin	6 ses	7 sep	8 ok	9 naŭ	0 (nul)
1 (unu)	2 du	3 tri	4 kvar	5 kvin	6 ses	7 sep	8 ok	9 naŭ	0 (nul)

10.5 Extrait du rapport de la Société des Nations au sujet de l'Espéranto comme langue auxiliaire p38-39

Tiré rapport League of Nations (1922)

« A final question remains for decision : Does Esperanto permit the expression of all the inflections of human thought ? The Sub-Committee did not wish to deal lightly with this delicate problem, and has made the following statement : It is universally recognised that the French language is the richest in expression and the most precise of all the national languages. If, therefore, a French text translated into Esperanto and re-translated into French is still in no way deformed, it may be stated that the auxiliary language has real value from this point of view. Experiments were made by the Chamber of Commerce on December 30th, 1920. Three texts were selected by the Sub-Committee in a style so precise that the slightest modification might completely alter the meaning. They consisted of an arbitration regulation, a power of administration and a certificate of sale of a very exact type. They were translated into Esperanto in our presence by two Esperantists ; these two were then replaced by two others who carried out the reverse operation. The new French text, although it did not repeat the exact wording of the original text, reproduced its exact meaning in such a manner that the double transposition was unanimously considered to have made no alteration in the meaning of the agreements upon which the experiment had been made. The unanimous conclusion of the Sub-Committee was that your Rapporteur was able to assure the Education Committee that, 'as far as it was possible to judge by investigation and experiments, Esperanto possessed the qualities of precision, of clearness and facility which are required of an international auxiliary language'. »

Résumé

L'apprentissage des langues est un processus lent et difficile. Bien que de nombreuses tentatives d'amélioration de leurs enseignements aient été tentées, les élèves en fin de scolarité obligatoire ne sont pour la majorité pas capables de s'exprimer correctement dans une langue étrangère.

Dans ce mémoire, nous allons étudier une approche peu connue du corps enseignant qui promet d'augmenter l'efficacité d'apprentissage des langues par tous les élèves, en particulier ceux présentant les plus grandes difficultés.

L'espéranto, une langue construite au succès reconnu, possède un effet catalyseur diminuant l'énergie nécessaire à s'écarter de sa langue maternelle et permet de s'approprier des concepts masqués dans les langues ethniques. Plusieurs expériences préalables ont montré l'effet propédeutique sans équivalent de cette langue. Une modeste expérimentation mise en place dans le cadre de ce mémoire montre que ces résultats sont transférables dans notre système éducatif.

La motivation semble être une clé de l'amélioration des performances des élèves ayant préalablement appris l'espéranto. En ayant fait l'expérience du succès de l'apprentissage d'une langue étrangère, outre la confiance acquise par l'expérience de la réussite dans l'apprentissage d'une langue, les sentiments de compétence, de contrôlabilité et de valeurs, éléments clés de la motivation, s'en trouvent renforcés.

Mots-clés : espéranto, langue, effet propédeutique, motivation, confiance, allemand, anglais